

leanWOOD – Planen und Kooperieren im Holzbau

Sonja Geier, Stefan Zöllig

Kontaktperson: Sonja Geier, Hochschule Luzern – Technik & Architektur, Institut für Architektur (IAR), Kompetenzzentrum Typologie & Planung in Architektur (CCTP), sonja.geier@hslu.ch; www.hslu.ch/cctp

Zusammenfassung

Résumé

Abstract

Integrative Planungsprozesse und frühe interdisziplinäre Zusammenarbeit sind eine Voraussetzung für die Konzeption der für die Resilienz des Gebäudeparks notwendigen Anpassbarkeit und Entwicklungsfähigkeit von Gebäuden. In der Realität zeigt sich zumeist ein anderes Bild: Integrative und interdisziplinäre Vernetzung sind eher die Ausnahme oder fallen ökonomischen und zeitlichen Restriktionen zum Opfer. Der Holzbau mit hohen Vorfertigungsgraden fordert stellvertretend für Planungsprozesse im Allgemeinen das notwendige radikale Umdenken im Planungsalltag nachdrücklich ein. Die Anforderungen an holzbaugerechte Planungsprozesse wurden von einem internationalen Team aus Forschung und Planungs- und Baupraxis im WoodWisdomNet-Projekt leanWOOD (2014-2017) erarbeitet. Umdenken bedeutet dabei, mit Routinen der baubegleitenden Planung zu brechen, interdisziplinäre Kooperation und Synchronisation im Planungsprozess umzusetzen und aktiv zu fördern, Entscheidungsfenster rechtzeitig zu öffnen und zu schliessen, sowie eine angemessene Planungszeit anzusetzen. Damit wird technisch-wirtschaftliche Optimierung im Einklang mit der architektonischen Gestaltung und der angemessenen gebäudetechnischen Infrastruktur ermöglicht und eine Grundvoraussetzung für resiliente Gebäude geschaffen.

The capacity of buildings to adapt or develop in the context of changing environments and conditions is a precondition for a resilient building park. The required integrated planning processes and interdisciplinary cooperation are not implemented adequately, however, in daily practice.

Timber buildings with high levels of prefabrication demand a radical rethinking in design and engineering – a change that would support planning processes towards resilient buildings in general. The international leanWOOD-project (2014-2017) aimed to outline the requirements for such optimised timber building planning processes. The routines of in-process planning must be broken up, interdisciplinary cooperation and synchronisation must be implemented, decisions prepared and made at the right time and sufficient time for planning needs to be provided. By this means technical and economic optimisation permitting high architectural standards and reasonable building services can be achieved and the precondition for resilient buildings established.

1. Ausgangslage

1.1 Voraussetzungen für den Transformationsprozess zu resilienten Strukturen im Schweizer Gebäudepark

Mit der Einführung des Begriffes der Resilienz in den planungstheoretischen Diskurs ist das Ziel verbunden, die Anpassungs- und Entwicklungsfähigkeit des Gebäudeparks zu erhöhen¹, um eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Entwicklung zu erreichen.² Hinter Resilienz verbirgt sich nicht ein konservierendes Moment oder ein «*Lindern von Leiden*», sondern eine proaktive Prozessstrategie, die einen Wandel unterstützt.³ Der Transformationsprozess wird durch Aspekte auf zwei Ebenen unterstützt:

- Prozessebene

Diese Perspektivenerweiterung vom Gebäude zum Lebensraum impliziert das Ende der «*polytechnischen Lösbarkeit*»⁴ in den Planungsprozessen und verlangt neue Denk- und Arbeitsweisen in der Gebäudeplanung und der Zusammenarbeit von Planungsteams.

- Objektebene

Der Einsatz von nachhaltigen Bauweisen schont natürliche Ressourcen, kreislauffähige Konstruktionen ermöglichen die Reduktion grauer Energie als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.

Die Nachhaltigkeit von Bauweisen hängt vom eingesetzten Material und von der Art der Fügung und Fertigung ab. Vor allem muss aber das Know-how zur Optimierung der Konstruktion in Bezug auf die Ressourcenverfügbarkeit und Kreislauffähigkeit in Projekten verfügbar sein. Nur die rechtzeitige Integration dieses Wissens in den Planungsprozess ermöglicht dabei material- und fertigungsoptimierte Konzepte.

In Bezug auf die Objektebene wird mit der Entscheidung für vorgefertigtes Bauen mit Holz ein Beitrag zur Schonung natürlicher Ressourcen durch ein nachwachsendes Baumaterial, das kreislauffähige Konstruktionen ermöglicht, geleistet. Dieser Beitrag ist in der Literatur bereits vielfach ausgeführt und soll in diesem Beitrag nicht redundant vertieft werden.

1.2 Das Potenzial des vorgefertigten Bauens mit Holz

Der aktuelle industrialisierte Holzbau kann für den Transformationsprozess zu resilienten Strukturen eine entscheidende Rolle spielen:

Holz ist ein nachhaltiges Baumaterial und stellt eine nachwachsende, CO₂-neutrale Ressource dar. Dessen digitalisierte, grossformatige Vorfertigung im industrialisierten Holzbau bringt in Konsequenz nicht nur ökologische Vorteile, sondern schöpft auch das technisch-wirtschaftliche Potenzial der Kombination von Baustoff und Fertigungstechnologie aus.

Im vorgefertigten Holzbau werden Konstruktion, Raumabschluss und Ausbau bereits in frühen Entwurfsphasen gemeinsam konzipiert und gedacht. Brandschutz, Schallschutz, Raumabschluss werden aus der intelligenten Kombination mehrerer Schichten und Bauteile gewährleistet.⁵ Die Industrie bietet mittlerweile eine grosse und hochdifferenzierte Produktpalette an, die sehr individuelle Lösungen mit hoher Flexibilität und Anpassbarkeit ermöglicht. Die leichte Bearbeitbarkeit ist nicht nur in der Errichtung, sondern auch für die flexible zukünftige Adaptierung auf Bauteil-, Raum- oder Gebäudeebene ein Vorteil.

¹ Ausschreibung Statusseminar 2018. <http://www.brenet.ch/status-seminar/>

² Kegler 2013, S. 3.

³ Kegler 2014, S. 15.

⁴ Burckhardt et al. 1980, S. 11.

⁵ Geier 2017b, S. 8.

Damit öffnet sich im industrialisierten Holzbau ein flexibel gestalt- und individuell anpassbarer Planungsspielraum, der durch die (notwendigen) vielfältigen disziplinären Perspektiven, die in die Planung integriert werden müssen, einen Beitrag zu neuen Denk- und Arbeitsweisen in der Gebäudeplanung leistet.

1.3 Die Herausforderungen für das Ausschöpfen des Potenzials

Mit den Potenzialen ist auch die Herausforderung verknüpft: Im vorgefertigten Holzbau muss einerseits früh integrativ gedacht werden. Spezifisches Fachwissen ist in der Konstruktion und der Auswahl der Produktpalette notwendig und eine steigende Anzahl an Fachplanenden und Disziplinen muss dieses Wissen in der Konzeption und Entwurfsphase bereits einbringen und vernetzt sowie integrativ konzipieren und planen.

Integrativ zu konzipieren und zu planen ist damit eine *Conditio sine qua non* im industrialisierten Holzbau, aber eine in der alltäglichen Planungs- und Baupraxis noch immer weniger gebräuchliche Routine. Während die technologische Entwicklung im industrialisierten Holzbau die Grenzen der Machbarkeit und des Einsatzgebietes von Holz ständig erweitern, sind die Rahmenbedingungen und Routinen der Zusammenarbeit und der Prozesse dieser Entwicklung nicht gefolgt. Das Korsett tradierter sequentieller und starrer Verfahrensroutinen verhindert oftmals integrative Prozesse in frühen Phasen.

Damit das Potenzial des industrialisierten Holzbaus für den Transformationsprozess zu resilienten Strukturen im Schweizer Gebäudepark ausgeschöpft werden kann, gilt es, Verfahrensinnovationen zu initiieren und die optimalen Rahmenbedingungen für die frühe integrative Zusammenarbeit der Disziplinen zu schaffen.

1.4 WoodWisdomNet Projekt leanWOOD (2014-2017)

Ein neues Verständnis für das vorgefertigte Bauen mit Holz zu etablieren und die Grundlagen für die ausstehenden Verfahrens- und Prozessinnovationen zu erarbeiten, waren Motivation und Ziele des WoodWisdomNet-Projekts leanWOOD, in dem ein internationales Konsortium mit Forschungs- und Wirtschaftspartner/-innen aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Finnland kooperierte. Wertschöpfung, Wirtschaftlichkeit und vor allem Qualität sollen bereits in den frühen Planungsphasen gesichert werden.

Zentrale Arbeitsfelder waren die Entwicklung holzbaugerechter Planungsprozesse und die Analyse von Vergabe- und Kooperationsmodellen in Bezug auf deren Stärken und Schwächen beim vorgefertigten Bauen mit Holz.

Vorliegendes Paper zeigt anhand dieser Arbeitsfelder mögliche Lösungsansätze exemplarisch am vorgefertigten Holzbau auf und diskutiert deren Beitrag zur Entwicklung resilienter Strukturen.

1.5 Vorgehen

Mit dem Vorgehen im Projekt leanWOOD wurde ein intensiver Dialog zwischen Forschung und Umsetzungspraxis initiiert. Die Analyse von realisierten Projekten mittels Kennzahlen und objektiven Projektdaten wurde parallel mit qualitativem Feedback zum Planungs- und Umsetzungsprozess aus narrativen Interviews der beteiligten Akteurinnen und Akteure vernetzt und ausgewertet. Aus den Erkenntnissen zur Qualität des Implementierungsstandes der integrativen Planung in der Praxis wurden Lösungsansätze entwickelt und intensiv im Team und mit externen Expertinnen und Experten reflektiert.

2. Resultate

Erste Diskussionen im transnationalen Kontext zeigten, dass es die «One fits it all» Lösung nicht gibt – weder länderübergreifend und noch auf nationaler Ebene.

Mit dieser Erkenntnis wurde zum Thema der Vergabe- und Kooperationsmodelle vor allem der Diskurs in Bezug auf deren Stärken und Schwächen für unterschiedliche Bandbreiten des optimalen Einsatzes in den Vordergrund gestellt.

Bei der Ausrichtung der Planungsprozesse auf ein holzbaugerechtes Ablaufschema wurden Schlüsselaspekte herausgearbeitet, die zu erfolgreichen integrativen Planungen in frühen Phasen beitragen und den möglichst reibungslosen Ablauf an der Schnittstelle zwischen Ausführungsplanung der Architektur- und Holzbauingenieurbüros zur Werkstattplanung im Holzbauunternehmen unterstützen.

Beide Themenbereiche sollen nachfolgend näher erläutert werden.

2.1 Vergabe- und Kooperationsmodelle

Mit dem Überbegriff Vergabe- und Kooperationsmodell werden Fragen zur Art der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen und der Konstellation der Zusammenarbeit des Planungs- und des Ausführungsteams erfasst (siehe

Abbildung 1).

Abbildung 1: Typologie Vergabe- und Kooperationsmodelle.⁶

Eine Vielzahl an bereits bestehenden Modellen und deren Kombinationen sind in der Planungs- und Baupraxis grundsätzlich anwendbar; nicht jede Konstellation ist jedoch für alle Bauaufgaben und Bauherrschaften gleichermaßen geeignet. Die Eignung wird massgeblich bestimmt vom Schwierigkeitsgrad der Bauaufgabe, dem gewünschten Entscheidungsspielraum der Bauherrschaft und dem Zeitpunkt der notwendigen Kooperation von Planenden und Ausführenden (die auch für integrative Planung wesentlich ist).

Grundsätzlich ist die integrative Planung und die damit im vorgefertigten Bauen mit Holz notwendige Inklusion des holzbauspezifischen Fachwissens zu materialisierungs-, fertigungstechnischen oder logistischen Aspekten durch die Trennung von Planungs- und Ausführungsteam in manchen Vergabemodellen weniger gut unterstützt (siehe Abbildung 2). Diese Modelle sind durch die Idee, das wirtschaftlich günstigste Angebot für eine vorliegende Planung zu identifizieren, bestimmt. Wenn auch die Vergabegesetzgebung sich von der Prämisse des

⁶ Geier 2017b, S. 24.

«Billigstbieterprinzips»⁷ zu entfernen beginnt, ist das Verständnis für qualitätsorientierte Vergabeprozesse in der Praxis weniger ausgeprägt.

Abbildung 2: Trennung Planungsteam und Ausführungsteam⁸

Die Trennung von Planung und Ausführung dient der Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebotes für den vorliegenden Entwurf des Planungsteams. Modelle, die diesem Prinzip folgen, benötigen ein hohes Spezialwissen, das zum Beispiel durch ein Holzbauingenieurbüro eingebracht werden kann, um eindeutige Ausschreibungen formulieren zu können. Der Vorteil sind grössere Unabhängigkeit von firmenspezifischen Lösungen und Produktbindungen. Der Nachteil ist das Risiko des Interpretationsspielraumes in der Ausschreibungsformulierung, der Umplanung nach der Vergabe und vor allem das ungenutzte Optimierungspotenzial.

Die Lösung, das notwendige Fachwissen in frühe Phasen einzubringen (siehe Abbildung 3), wird in der Praxis noch immer durch die Tradition des «informellen Beratungsgesprächs» durch Holzbauunternehmen gepflegt, kann aber im öffentlichen Anwendungsbereich Konflikte mit der Vergabegesetzgebung mit sich bringen. Gut gemeinte Motivation und hohe Projektrisiken durch Verzögerungen in der Vergabe oder Projektabbruch müssen abgewogen werden.

Der vorgefertigte Holzbau präsentiert sich aber mit einigen Vordenkerinnen und Vordenkern in der Anwendung neuer oder Adaptation bestehender Vorgehensmodelle. Darunter sind Modelle, die, wie in Abbildung 3 dargestellt, den Wissenstransfer vom Ausführungs- ins Planungsteam als Lösungsansatz fokussieren:

- Unter dem Druck der Planung mittels Building Information Modelling BIM wurden in Grossprojekten wie zum Beispiel «im Projekt Sue & Til in Winterthur, dem mit 300 Wohnungen grössten Holzgebäude der Schweiz» kompetente Holzbauunternehmen in die Planung inkludiert und diese Leistungen auch vergütet.⁹ Dies bedingte im anschliessenden Verfahren die Offenlegung des in die Planung eingebrachten oder erarbeiteten holzbauspezifischen Wissens.

Andere Modelle sehen, wie in Abbildung 4 dargestellt, die Lösung im Verschieben der Ausschreibung in frühere Projektphasen und schaffen damit Raum für integrative Planung nach der Vergabe:

- Im Projekt der Europäischen Schule in Frankfurt¹⁰ wurde eine funktionale Ausschreibung von der öffentlichen Hand lanciert. Das in der europaweiten Ausschreibung ermittelte Holzbauunternehmen hatte die notwendigen Kompetenzen als Generalunternehmen aufzutreten und auch die Planungsleistungen zu erbringen.
- In der Schweiz etabliert sich zunehmend der Gesamtleistungswettbewerb, der Architekturschaffende, Fachplanende und relevante ausführende Unternehmen unter einem vertraglichen Dach zusammenführt.

⁷ Die EU-Vergaberichtlinie 2014/24/EU ermöglicht unter dem Begriff «wirtschaftlichstes Angebot» die Strategien niedrigster Preis, niedrigste Lebenszykluskosten oder bestes Preis-Leistungsverhältnis. Auch in der Schweiz ist im aktuellen BöB die Formulierung des «wirtschaftlich günstigsten Angebotes» in Art. 21 gewählt. Siehe Geier und Keikut 2017, Kap. 4.

⁸ Geier 2017b, S. 23.

⁹ https://www.timbatec.com/chde/aktuelles/meldungen/2018-08-07_news.php

¹⁰ Huss et al. 2016, S. 10–11.

- Im Bundesland Steiermark wird für die Förderung des Holzbauanteiles im geförderten Wohnungsbau mit dem Generalübernehmermodell eine frühe Zusammenarbeit von Architekturbüros und Holzbauunternehmen unterstützt.¹¹

Den Auftraggeberschaften aller dieser Vorreiterprojekte ist klar, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Inklusion von Wissen unterschiedlicher Disziplinen in die (frühen) Entwurfsphasen liegt und damit integrativen Planungsmodellen dient.

Abbildung 3: Know-how Transfer vom Ausführungs- zum Planungsteam⁸

Vorgehensmodelle, die Wissen von Holzbauunternehmen in frühe Phase einfließen lassen können, sind auf informeller Ebene gängige Praxis (wie die Beratung durch das Holzbauunternehmen vor der Ausschreibungsphase), müssen aber sehr sorgfältig angewandt werden, um nicht in den Graubereich der Vergabegesetzgebung zu kommen. Mittlerweile etabliert sich auch der offizielle Einbezug des Unternehmens – der Aufwand des Unternehmens wird honoriert, erarbeitetes Wissen allen Anbietenden offengelegt.

Abbildung 4: Verschieben der Ausschreibung in frühere Phasen⁸

Mit der funktionalen Ausschreibung einerseits oder Modellen, die Teams in z.B. Gesamleistungswettbewerben zur gemeinsamen Konzeption auffordern, wird zu einem früheren Zeitpunkt (und damit einem weniger starr definierten Konzept) ausgeschrieben. Den Anbietenden bleibt mehr Spielraum in der integrativen Planung, Lösungen disziplinenübergreifend zu diskutieren und zu entwickeln. Der Nachteil ist der hohe Aufwand für die Beschreibung von komplexeren Aufgabenstellungen und ein höherer Unsicherheitsgrad für die Auftraggeberschaft in Bezug auf die Lieferqualität. Die Verantwortung für die Planung, die nach SIA 118 auf der Seite der Bauherrschaft liegen würde, ist bei diesem Modell auch beim ausführenden Unternehmen und somit auf beiden Seiten des Werkvertrages angeordnet. Es gilt die Verantwortung und damit die Haftung klar im Vorfeld abzugrenzen.

2.2 Holzbaugerechte Planungsprozesse

Planungsprozesse sowie aktuell gültige Normen und Gesetze stehen noch immer unter dem Einfluss der Traditionen, die vom konventionellen Massivbau mit niedrigen Vorfertigungsgraden geprägt wurden. Dies ist die Routine der baubegleitenden Planung (oder auch «rollende Planung») und auch die Bemessung der Planungs- und Ausführungszeiträume. Hinter der Kombination beider verbirgt sich oftmals der Wunsch von Bauherrschaften, möglichst lange Entscheidungsfenster «offen» zu halten und dennoch möglichst kurze Umsetzungszeiten (vom Projektstart bis zur Fertigstellung) insgesamt zu erreichen. Kurze Umsetzungszeiten sind auf Grund der Vorfertigung und fortschreitenden Industrialisierung eine Stärke des heutigen Holzbaus.

In Abbildung 5 sind Planungsprozesse im konventionellen Massivbau, die von niedrigen Vorfertigungsgraden gekennzeichnet sind (und zumeist den IST-Zustand in der Planung abbilden), Planungsprozessen für den Holzbau mit hohen Vorfertigungsgraden (wie sie sich im SOLL-Zustand darstellen sollten) gegenübergestellt.

¹¹ Geier et al. 2017, Kap. 4.6.3.

Abbildung 5: Gegenüberstellung von Planungsprozessen mit hohen und niedrigen Vorfertigungsgraden.
 H Planungsprozess im Holzbau mit hohen Vorfertigungsgraden (SOLL)
 M Planungsprozess im konventionellen Massivbau mit niedrigen Vorfertigungsgraden (IST)

Diese Gegenüberstellung zeigt, dass das Potenzial kurzer Umsetzungszeiten im vorgefertigten Holzbau erreicht werden kann, wenn folgende Schlüsselaspekte beachtet werden:

- **Ausreichende Planungszeiträume:** Der Abstimmungs- und Detaillierungsbedarf für die eindeutige Planung muss sich in einem angemessenen Planungszeitraum abbilden. Die Erfahrung aus dem Projekt leanWOOD zeigte, dass Termindruck kontraproduktive Auswirkungen auf das Planungsteam hat. Insbesondere das Set-up zu Projektbeginn, in dem Schnittstellen, Verantwortlichkeiten und Spielregeln geklärt werden müssen, wird vielfach vernachlässigt und beeinflusst den weiteren «flüssigen» Projektfortschritt.
- **Synchronisation und Koordination:** Auf Grundlage klarer Verantwortungsbereiche muss der gemeinsame Fortschritt des disziplinären Planungsfortschrittes (vom Groben ins Feine) gewährleistet werden. Zeitgerechter Informations- und damit auch der Datenaustausch muss identifiziert, festgelegt und koordiniert werden.

- Entscheidungsfenster müssen sukzessive geöffnet und geschlossen werden und bilden die Basis für einen aufbauenden Planungsfortschritt. Die massgebenden Entscheidungen müssen gut vor- und aufbereitet sein und termingerecht von der Bauherrschaft eingefordert werden.
- Rechtzeitige Inklusion von Holzbaukompetenz in den Planungsprozess: Dieser Schlüsselaspekt ist abhängig von der Komplexität der Bauaufgabe. Während zum Beispiel mehrgeschossiger, grossvolumiger Wohnungsbau vielfach mittels bekannter und in der Praxis bereits häufig angewendeter Standardaufbauten geplant und ausgeführt werden kann, sind prototypische Aufbauten oder Gebäude mit erhöhten Anforderungen (Spitalbau, etc.) in grösserem Ausmass von holzbautechnischem Spezialwissen im Vorfeld abhängig.

Design-Freeze: Die Basis dafür sind eindeutige und abgeschlossene Planungsgrundlagen spätestens zu Produktionsbeginn, aber idealerweise vor der Werkstattplanung. Mit diesem «Design-Freeze» wird die Planung «eingefroren», jede Änderung wirkt sich auf die Kosten oder die Zeit aus.¹²

Abbildung 5 zeigt auch deutlich, dass der Irrglaube, dass im konventionellen Massivbau mit baubegleitender Planung mehr Entscheidungsspielraum für die Bauherrschaft zur Verfügung steht, trügerisch ist:

- Im Holzbau (Prozessverlauf «H» in Abbildung 5) wird, bei angemessener Planungszeit, mit dem Design-Freeze nach der Vergabe («V» in Abbildung 5) ein Grossteil der Detaillierungen abgeschlossen. Der Spielraum für produktionsrelevante Entscheidungen bietet bis zur Vergabe Platz für integrative Diskussionen, Iterationsschleifen und endet erst mit dem Design-Freeze. Kosten- und Terminalsicherheit, als wichtige Festlegungen der Bauherrschaft, können gut garantiert werden.
- Im konventionellen Massivbau mit niedrigen Vorfertigungsgraden (Prozessverlauf «M» in Abbildung 5) erfährt der vermeintlich grosse Entscheidungsspielraum der Bauherrschaft eine abrupte Einengung zum Zeitpunkt der Vergabe («V»), da mit der Leistungsbeschreibung ein Grossteil der Leistungen bereits für die Kalkulation hinlänglich beschrieben werden muss und nachträgliche Änderungen kaum mehr kostenneutral möglich sind.

2.3 Zusammenfassung und Erkenntnisse

Die Resultate des Projektes leanWOOD zeigen, dass holzbaugerechte Planungsprozesse auf sehr vielfältige Weise erreicht werden können und vielfältige Ansätze für integrative Planungsprozesse und ausreichend Entscheidungsspielraum anbieten. Dennoch gilt es, einige Schlüsselaspekte zu berücksichtigen. Zu diesen zählt vor allem die Inklusion der notwendigen Holzbaukompetenz in Abhängigkeit der Komplexität der Bauaufgabe. Dies kann am besten durch Massnahmen im Bereich der Vergabe- und Kooperationsmodelle erreicht werden.

Doch wie eingangs erläutert, die Kluft zwischen Vision und Realität ist in der Umsetzung noch gross. Im Projekt leanWOOD wurden auch die Herausforderungen in der realen Umsetzung in den Interviews immer wieder deutlich. Viele Möglichkeiten werden unter Zeit- und Kostendruck vernachlässigt oder bestehende Routinen werden grundsätzlich sehr dogmatisch gehandhabt, weil sie in den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu wenig bekannt sind. Dabei wären Strategien und Lösungsansätze zur Umsetzung «idealer» holzbaugerechter Planungsprozesse ein guter Wegbereiter für integrative Planungsprozesse im Allgemeinen.

¹² Geier 2017a, 39-40; 56.; Geier 2017b, S. 51

3. Diskussion und Schlussfolgerung

Der Beitrag des industrialisierten Holzbaus zur Entwicklung resilienter Strukturen im Schweizer Gebäudepark auf der Prozessebene erfolgt mit zwei unterschiedlichen Ansätzen: Durch die Optimierung des Prozesses zur Umsetzung resilienter Strukturen und den Prozess als Ziel im Sinne des Begriffsverständnisses der Resilienz.

Ersterer Ansatz, beim Verständnis der Prozessebene als Umsetzungsebene, steht unter dem Druck des Wandels zu integrativen Planungsprozessen und neuen Denk- und Arbeitsweisen in der Planung. Beim Perspektivenwechsel vom physischen Gebäude zum gebauten Lebensraum treten laut Fezer «*interagierende Systeme mit dynamischen Bezügen zur alltäglichen Wirklichkeit in den Vordergrund*». Fezer spricht vom Ende der «*polytechnischen Lösbarkeit*»¹³ und adressiert damit, dass nicht «*nebeneinander*», sondern «*miteinander*» geplant werden soll. Kegler schliesst in seinen Ausführungen zur Entwicklung resilienter Strukturen starre Planungsprozesse als Lösungsansätze aus.¹⁴ Rittel hat bereits 1992 das Planen in «*Einzelhaft*» kritisch beleuchtet, wenn es um die Lösung «*bösartiger Planungsprobleme*» ging. Entscheidungen müssen auf Argumenten basieren.¹⁵ Er fordert die Abkehr von sequentiellen Planungsschritten und ein neues Verständnis von Planung als «*argumentativen Prozess*», in dem Themen aus unterschiedlichen Standpunkten betrachtet und diskutiert werden.¹⁵

Gleichzeitig muss der Prozess, dem zweiten Ansatz folgend, auch als Ziel verstanden werden. Kegler definiert Resilienz nicht isoliert als Eigenschaft eines Objektes, sondern als «*Transformationsprozess, der bestehende Strukturen aufgreift in widerstandsfähige [...] Formen überführt.*»¹⁶ Seine «*Resilienz Kriterien*» fordern u.a. eine Planung, die einen Ausgleich zwischen der «*Festlegung wesentlicher Themen und einer flexiblen Planungsstruktur*» schafft.

Der «*ideale*» Planungsprozess im industrialisierten Holzbau zeigt exemplarisch, wie abseits «*polytechnischer Planung*» Disziplinen vernetzt interagieren müssen, um die optimale Lösung einer Bauaufgabe in Anbetracht der Komplexität der Aufgabenstellung, der Produktpalette, der Fertigungstechnologie, der gestalterischen Qualität und der Angemessenheit der Mittel kooperativ zu entwickeln. Dabei ist nicht nur das Planungsteam beteiligt. Die Vielfalt der Lösungsmöglichkeiten erfordert einen argumentativen Prozess der relevanten Disziplinen, Fachplanenden und auch ausführenden (Holzbau-)Unternehmen. Die Rolle der Bauherrschaft ist dabei ebenfalls integriert. Nur in diesem Kreis können gestalterische und technisch-wirtschaftliche Aspekte ausgelotet und aus verschiedenen Standpunkten diskutiert werden.

4. Ausblick

Der ausstehende Wandel zu neuen Denk- und Arbeitsweisen wurde über Jahre vom industrialisierten Holzbau radikal eingefordert.

Viele der Anforderungen an «*ideale*» Planungsprozesse und Zusammenarbeitsmodelle sind nicht nur für den Holzbau mit hohen Vorfertigungsgraden von Gültigkeit. Mit der sukzessiven Implementierung von Building Information Modelling BIM werden, unabhängig von der Entwicklung im vorgefertigten Holzbau, bestehende tradierte Prozessroutinen zu einem Veränderungsprozess gedrängt. Die notwendigen neuen Denk- und Arbeitsweisen von BIM korrelieren mit den Anforderungen des industrialisierten Holzbaus an integrative Planung.

Der Wandel zu neuen Denk- und Arbeitsweisen steht dabei an der Schwelle der nächsten Herausforderung: der Implementierung im Planungsalltag durch geeignete Strategien auf der Ebene der Geschäftsleitung von Büros und Unternehmen und auf der Akzeptanz auf der Ebene der Mitarbeitenden in Planungsteams. Ein neues Managementverständnis, das unterschiedliche

¹³ Burckhardt et al. 1980, S. 11.

¹⁴ Kegler 2013, S. 5.

¹⁵ Rittel und Reuter 2013, S. 53 Cop. 1992

¹⁶ Kegler 2013, S. 3.

methodische Vorstellungen von Architektur und Fachplanungsprozesse aufnehmen und auch mit der steigenden Komplexität in Planungsprozessen umgehen kann, ist gefragt.

Die Akteurinnen und Akteure des industrialisierten Holzbaus haben jahrelange Erfahrungen im parametrisierten Planen und waren schon lange damit konfrontiert, mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen anderer Fachplanender umzugehen und zu einer Plangrundlage für die Produktion (der Werkstattplanung) zusammenzuführen. Für die Implementierung integrativer Planungsprozesse zur Entwicklung resilienter Strukturen im Gebäudepark sind ihre Erfahrungen wertvolle Leitplanken.

5. Danksagung

Das Projekt leanWOOD wurde im WoodWisdom-Net Research Programme unter der Koordination der TU München mit dem Titel «Innovative lean processes and cooperation models for planning, production and maintenance of urban timber buildings» von Juni 2014 bis September 2017 durchgeführt.

Die Schweizer Beteiligung wurde von der Innosuisse - Schweizerische Agentur für Innovationsförderung und Schweizer Wirtschaftspartner/-innen finanziert und unterstützt. Im Schweizer Team kooperierten, koordiniert vom CC Typologie & Planung in Architektur (CCTP): Uffer AG (Savognin), Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG (Thun, Zürich, Bern), Makiol Wiederkehr AG (Beinwil), kämpfen für architektur ag (Zürich).

6. Weitere Informationen

Die Schlussdokumentation, die Broschüre zu den Schweizer Fallbeispielen und die vollständigen Berichte des Projekts leanWOOD stehen auf der Website des CCTP als Download zur Verfügung: www.hslu.ch/cctp-projekte

7. Literatur/Referenzen

- [1] Burckhardt, Lucius; Fezer, Jesko; Schmitz, Martin (Hg.) (1980): Wer plant die Planung? Architektur, Politik und Mensch. Kassel: Martin Schmitz Verlag.
- [2] Geier, Sonja (2017a): Analysemodell für das vorgefertigte Bauen mit Holz. Lösungsansatz zur Einschätzung und zum Umgang mit Komplexität. Argumentarium - Entwicklung - Anwendung. Dissertation an der TU München, Lehrstuhl für Entwerfen und Holzbau.
- [3] Geier, Sonja (2017b): leanWOOD - Planen und Kooperieren im vorgefertigten Holzbau. Schlussdokumentation WoodWisdom-Net-Projekt leanWOOD. Unter Mitarbeit von Wolfgang Huß, Frank Keikut, Frank Lattke, Sandra Schuster und Manfred Stieglmeier. Luzern.
- [4] Geier, Sonja; Keikut, Frank (2017): Buch 2 – Rahmenbedingungen. Teil A und B: Analysen und Praxispiegel. In: leanWOOD. Final Report WoodWisdom-Net-Projekt leanWOOD. 7 Bände. München, Luzern.
- [5] Geier, Sonja; Keikut, Frank; Schuster, Sandra (2017): Buch 6 – Modelle der Kooperation. Teil A: Vergabe- und Kooperationsmodelle. In: leanWOOD. Final Report WoodWisdom-Net Projekt leanWOOD. 7 Bände. München, Luzern.
- [6] Huss, Wolfgang; Stieglmeier, Manfred; Geier, Sonja; Lattke, Frank; Kaufmann, Hermann (2016): Planung im Holzbau. Neue Vergabemodelle. Planungsprozesse optimieren. leanWOOD-Projekte im Vergleich. In: *Mikado Plus*. (7), S. 6–19.
- [7] Kegler, Harald (2013): Resilienz. Eine Informationsbroschüre der Initiative für Raum und Resilienz. Hg. v. Initiative für Raum und Resilienz. Bauhaus Universität Weimar. Weimar.
- [8] Kegler, Harald (2014): Resilienz. Strategien & Perspektiven für die widerstandsfähige und lernende Stadt. Basel: Birkhäuser (Bauwelt Fundamente Stadtplanung/Umweltpolitik, 151).
- [9] Rittel, Horst; Reuter, Wolf (2013): Thinking design. Transdisziplinäre Konzepte für Planer und Entwerfer. Basel: Birkhäuser.

8. Literaturverzeichnis

Burckhardt, Lucius; Fezer, Jesko; Schmitz, Martin (Hg.) (1980): Wer plant die Planung? Architektur, Politik und Mensch. Kassel: Martin Schmitz Verlag.

Geier, Sonja (2017a): Analysemodell für das vorgefertigte Bauen mit Holz. Lösungsansatz zur Einschätzung und zum Umgang mit Komplexität. Argumentarium - Entwicklung - Anwendung. Dissertation an der TU München, Lehrstuhl für Entwerfen und Holzbau.

Geier, Sonja (2017b): leanWOOD - Planen und Kooperieren im vorgefertigten Holzbau. Schlussdokumentation WoodWisdom-Net-Projekt leanWOOD. Unter Mitarbeit von Wolfgang Huß, Frank Keikut, Frank Lattke, Sandra Schuster und Manfred Stieglmeier. Luzern.

Geier, Sonja; Keikut, Frank (2017): Buch 2 – Rahmenbedingungen. Teil A und B: Analysen und Praxisspiegel. In: leanWOOD. Final Report WoodWisdom-Net Projekt leanWOOD. 7 Bände. München, Luzern.

Geier, Sonja; Keikut, Frank; Schuster, Sandra (2017): Buch 6 – Modelle der Kooperation. Teil A: Vergabe- und Kooperationsmodelle. In: leanWOOD. Final Report WoodWisdom-Net Projekt leanWOOD. 7 Bände. München, Luzern.

Huss, Wolfgang; Stieglmeier, Manfred; Geier, Sonja; Lattke, Frank; Kaufmann, Hermann (2016): Planung im Holzbau. Neue Vergabemodelle. Planungsprozesse optimieren. leanWOOD-Projekte im Vergleich. In: *Mikado Plus*. (7), S. 6–19.

Kegler, Harald (2013): Resilienz. Eine Informationsbroschüre der Initiative für Raum und Resilienz. Hg. v. Initiative für Raum und Resilienz. Bauhaus Universität Weimar. Weimar.

Kegler, Harald (2014): Resilienz. Strategien & Perspektiven für die widerstandsfähige und lernende Stadt. Basel: Birkhäuser (Bauwelt Fundamente Stadtplanung/Umweltpolitik, 151).

Rittel, Horst; Reuter, Wolf (2013): Thinking design. Transdisziplinäre Konzepte für Planer und Entwerfer. Basel: Birkhäuser.